

ИНФРАСТРУКТУРА & Комуникации

Научно списание на факултет
„Икономика на инфраструктурата” – УНСС

Година 9, ноември 2020

**ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ –
ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ**

15

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНКУРЕНТНИ СКЛАДОВИ СИСТЕМИ

GENERAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF COMPETITIVE WAREHOUSING SYSTEMS

Доц. д-р Николай Драгомиров

УНСС

Резюме: *Складовите системи са важен елемент от всяка логистична система, тъй като чрез тях се решават редица съществени въпроси, касаещи движението на материалните потоци във веригата на доставките. Особен интерес представляват складовите системи в търговските и преработвателните предприятия, които са основни участници в логистичните процеси в икономиката и в тях управлението на логистичните дейности намира най-силно проявление. В тези организации складовете са не само точка, в която материалните потоци спират своето движение и се генерират разходи, защото под натиска на конкуренцията се появяват нови и разширени функции и задачи, особено в областта на търговията. Основните предизвикателства пред управлението на тези системи са свързани с особеностите в целеполагането, със скоростта и точността в условията на ефективно използване на ресурсите, с осигуряването на необходимата гъвкавост и надеждност на логистичната система, както и със сигурността и безопасността. В доклада посредством анализ са изведени редица водещи принципни положения относно управлението на конкурентни складови системи, като фокусът е поставен върху търговските предприятия.*

Abstract: *Warehousing systems are an important element of any logistics system, as they cover a number of important topics concerning the movement of material flows in the supply chain. Warehousing systems in trade and manufacturing enterprises have high research interest because these companies are major participants in the logistics processes in the economy and in them the management of logistics activities finds the strongest impact. In these organizations, warehouses are not only a point where material flows stop moving and costs are generated. Under the pressure of the modern competition, new and expanded*

functions and tasks appear, especially in the field of trade. The main challenges for the management of these systems are related to the specific goals, the speed and accuracy in terms of efficient use of resources, the provision of the necessary flexibility and reliability of the logistics system, as well as security and safety. Through analysis in the research paper are revealed a number of guiding principles for the management of competitive warehousing systems, with a focus on trade enterprises.

Ключови думи: *складирание, логистика, складови системи*

Keywords: *warehousing, logistics, warehousing systems*

Увод

Складовете са неразделна част от всяка конкурентна логистична система. Посредством тяхното използване се решават редица въпроси, свързани с осигуряването на движението на материалните потоци във веригата на доставките – от мястото на тяхното зараждане до мястото на крайното им потребление. Съгласно концептуалния модел на участниците в логистичните процеси в икономиката¹ могат да бъдат идентифицирани следните групи участници, в които са налице складови процеси: добивни предприятия, преработвателни предприятия, различни видове търговски предприятия, както и доставчици на логистични услуги.

Особен интерес представляват търговските и преработвателните предприятия, които са основни участници в логистичните процеси в икономиката, тъй като в тях управлението на логистичните дейности, включително на складовите системи, намира най-силно проявление. Търговските предприятия са представени в по-големи детайли в сравнение с преработвателните, което е породено от естеството на тяхната дейност и донякъде от спецификите на конкурентната среда, в която функционират. Разширяване използването на нови технологии, като смарт мобилни устройства, социални мрежи и нарастващото значение на технологичните решения разкрива нови възможности и предизвикателства пред веригата на доставките и поражда необходимостта от въвеждането на омниканална стратегия². В условията на омниканална търговия според Гълъбова могат да се изведат групи фактори за избора

¹ Димитров, П., 2013. Логистиката в България - Проблеми перспективи за развитие. ИК-УНСС, София.

² Воденичарова, М., 2020. Предпоставки за изграждане на омниканална стратегия в хранителната верига на доставки. Научни Трудове На УНСС 2, 159–175.

на канал за покупка от страна на потребителите³. Това разкрива перспективите за развитие на дейността на търговските предприятия в нови измерения, което рефлектира и върху логистиката и в частност в складовете.

Дейностите по складиране и транспорт са част от фундаментите на логистичната система⁴ и представляват особено висок интерес поради няколко причини. Първо, те могат да бъдат идентифицирани и анализирани в различните фази на движение на материалните потоци – снабдяване, производство и дистрибуция. Второ, разходите, свързани с тяхното осъществяване, заемат значителен дял в общите логистични разходи. В съвременните условия на засилена конкуренция разходите имат особено високо значение и този тип проблематика заема все по-централно място в научните и приложните изследвания. Складовете обаче са не само носител на разходи, но и особено важен елемент от логистичната система, поради което управлението им следва да е подчинено на управлението на цялата система. В тях се наблюдават и редица устойчиви практики в посока устойчива логистика⁵.

Целта на настоящия материал е посредством обобщаване на теоретичните виждания в областта да се изведат общите принципи на управление на конкурентни складови системи.

Принципни насоки в управлението на складовете

Складовите системи са важни за логистичните системи и като техни елементи са повлияни от съществуващото в практиката разнообразие. Това от своя страна рефлектира върху различията в литературата, посветена на управлението на складовите системи. С други думи, решаването на отделни задачи в практиката влияе пряко на обогатяването на теорията и води до развитие на нови, потенциални насоки за развитие. Това е определящо за невъзможността да съществуват унифицирани подходи на управление, които да могат да дефинират с голяма точност решението на един или друг проблем – факт, който до известна степен подсказва необходимостта от създаване на общи рамки и принципи на функциониране на складовите системи, в които се разпростира тяхното управление.

³ Гълъбова, В., 2016. Факторни влияния при избора на канал за покупка от потребителите в условията на омниканална търговия. Presented at the Омниканална търговия и иновации.

⁴ Ballou, R.H., 1992. Business logistics management, 3rd ed. ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.

⁵ Mihova, L., 2020. Fields of application of energy efficient warehouse practices. Knowl. Int. J. 41, 113–119.

Водещо е определянето на целите на складовите системи в логистиката. Като елемент на логистичната система те имат своя специфична конфигурация и допринасят за постигането на нейните цели, които се определят като „осигуряване на необходимото равнище на обслужване на клиентите при минимални общи разходи“⁶. Особен момент могат да бъдат например за складовете с опасни товари, по отношение на които има редица изискванията за организация на площите⁷.

От своя страна в контекста на складирането могат да се направят анализи в следните две направления:

- Връзка между обслужването на клиентите и складовите системи;
- Складови системи и общи логистични разходи.

Високото ниво на обслужване е комплексно понятие, което не може да бъде дефинирано еднозначно. Неслучайно, позовавайки се на утвърдени виждания, логистичното обслужване на клиентите се дефинира като простиращо се в няколко общи измерения – време/бързина, надеждност, комуникация, гъвкавост⁸. В практиката тези измерения се конкретизират посредством определяне на стандарти за обслужване на клиентите, които са количествено измерим показател за дейността на логистичната система. Нито едно от дефинираните измерения не може да бъде причислено еднозначно към една или друга логистична дейност. За постигането на добри резултати е необходим синхрон между всички елементи на логистичната система, затова и складовите системи следва да бъдат насочени към взаимодействие с останалите нейни елементи с цел постигане на желаното високо равнище на обслужване на клиентите.

В научната литература е утвърдена концепция за общите логистични разходи, според която същите са силно обвързани и взаимнозаменими (разходите, свързани с дейността на една подсистема на логистичната система, може да нарастват, като същевременно тези на друга подсистема намаляват). За функционирането на логистичната система е важно да се намери общ баланс, при който се минимализират общите разходи (сумата на всички разходи), а не се анализират самостоятелно различни разходни групи. Налице са редица примери за подобни комплексни връзки

⁶ Димитров, П., Толев, М., Тодоров, Ф., Величкова, Е., Корбанколева, И., 2010. Логистични системи. УИ-Стопанство, стр. 19.

⁷ Stefanov, M., 2018. Features of Compressed Natural Gas Physical Distribution: A Bulgarian Case Study. Logistics 2, 17. <https://doi.org/10.3390/logistics2030017>

⁸ Раковска, М., Драгомиров, Н., Луканов, К., 2018. Бизнес логистика. ИК-УНСС, София.

между разходите, но като пример може да се посочи връзката между транспортните разходи и тези за запаси, свързани с увеличаването на броя на складовете⁹. Най-общо, при увеличаване на броя на складовете разходите за запаси се увеличават, а тези за транспорт намаляват, както и обратното. В действителност е по-точно да се определи, че при тези промени кривата на общите разходи формира минимум при определен брой складове, въпреки че отделните разходи не приемат минимални стойности. Следователно по отношение на постигането на целта за минимализиране на общите разходи на логистичната система управлението на складовите системи следва да бъде подчинено на целта за балансиране на цялата система и намиране на оптималното за нея решение.

Така дефинираната обща цел на складовите системи не позволява лесно и еднозначно определяне на същността на тяхното управление. Затова в случая е подходящо да се изведат общите принципи, с които да се дефинира широката управленска проблематика на складовите системи в логистиката. Най-общо, принципите следва да гравитират около скорост и точност в условията на ефективно използване на ресурсите, осигуряване на необходимата гъвкавост и надеждност на логистичната система, както и на съответната сигурност и безопасност.

Целта на складовите системи следва да бъде постигната в условията на ефективно използване на ресурсите, но това не може да бъде самоцелно. В съвременните виждания за логистика и управление на веригата на доставките все повече намират място термини като *supply chain resilience* (гъвкавост/еластичност/пъргавост/подвижност на веригата на доставките), свързан с възможността да се устоява на динамичните промени на средата. В настоящите условия веригите на доставките са подложени повече от всякога на множество и силни въздействия, затова се налага използването на адекватни стратегии за тяхното проектиране¹⁰. Гъвкавостта е един от важните аспекти както по отношение на посрещането на търсенето, така и за преконфигуриране на цялата верига¹¹. Тези проблеми имат съществен характер и тяхното разрешаване е възможно при проявяване на необходимата активност на всички елементи на логистичната система, включително и на складовите системи. Не на последно място, важно е да бъде

⁹ Раковска, М., Драгомиров, Н., Луканов, К., 2018. Бизнес логистика. ИК-УНСС, София, стр. 80.

¹⁰ Carvalho, H., Barroso, A.P., Machado, V.H., Azevedo, S., Cruz-Machado, V., 2012. Supply chain redesign for resilience using simulation. *Comput. Ind. Eng.* 62, 329–341. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2011.10.003>

¹¹ Brusset, X., Teller, C., 2017. Supply chain capabilities, risks, and resilience. *Int. J. Prod. Econ.* 184, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.008>

осигурено функционирането на складовите системи и да се гарантира изпълнението на техните задачи, независимо от условията на средата, посредством осигуряване на сигурност и безопасност.

Съдържание на управлението на складовите системи

Управлението на складовите системи има редица специфики, които са породени както от тяхното място в логистичната система, така и от интердисциплинарния характер на управляваната материя. В тях се преплитат редица икономически и технически компетенции, които следва да си взаимодействат ефективно. Сложността на управлението на складовите системи в логистиката се допълва и от множеството предизвикателства, които стоят пред тях. Списъкът, посочен в литературата¹², може да бъде допълнен и така да се изведат следните предизвикателства:

- Намаляване на оперативните разходи; стремеж към увеличаване на ефективността и оптимално използване на площите, персонала и оборудването.
- Достигане до перфектната поръчка.
- Съкращаване на времето за доставка и осигуряване на наличности чрез непрекъснато подобряване на процесите.
- Обслужване на мултиканални системи.
- Поръчки с малък размер и висока честота поради разширяването на електронната търговия, водещо до прилагане на нови стратегии за подготовка на поръчките.
- Големи колебания в търсенето и неговото отражение върху планирането на работното време на персонала.
- Увеличаване на разнообразието от единици в склада.
- Иновации в стелажните системи и автоматизация.
- Трудно осигуряване на трудови ресурси.
- Опазване на околната среда и изграждане на „зелени“ системи.
- Обработка на данни и информация с големи обеми в реално време.

По своята същност това са проблеми, които рефлектират върху цялата логистична система и трябва да бъдат приоритетно разрешени. За съжаление,

¹² Richards, G., 2014. Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Second edition. ed. Kogan Page, London.

проблемът е с високо изразена комплексност, която не позволява да бъдат изведени еднозначни решения.

Управлението на складовите системи в логистиката е сложно и често изисква интердисциплинарен подход. Това прави трудно дефинирането на конкретните области на управление и поради тази причина множество от авторите ги разглеждат с различен обхват. В научната литература не се срещат унифицирани виждания и често се наблюдават разминавания, както и причисляване на управленските дейности към различни групи, но въпреки това е възможно да бъдат открити определени сходства при отделните автори по отношение на въпросите, които разглеждат, и да се направи обобщение.

Въз основа на генерализиране на вижданията в редица утвърдени автори като Ballou, Bowersox et al., Coyle et al., Mulcahy and Sydow, Richards, Димитров et al., Коралиев, 2000; Раковска et al. може да се изведат основните управленски въпроси, касаещи складовете. Някои автори (напр. Ballou, Bowersox et al., Coyle et al.) разглеждат складирането в контекста на логистиката и обхващат базови и фундаментални постановки, като подобно е представянето на проблема и от страна на български автори (напр. Димитров et al. и Раковска et al.). Коралиев навлиза в дълбочина в икономическата същност на складовите процеси и дефинира редица постановки, свързани с тяхното управление. Особен момент в съвременната литература по темата е появата на труда на Richards, който разглежда детайлно складовите процеси от гледна точка на тяхното практическо управление и дефинира редица принципи.

Основните теми при управлението на складовете гравитират около: *собствен или нает склад; организация на складовите процеси и площи*, включително базови проблеми на прилагането на *стелажни системи и манипулационни технологии*. Темите се допълват от *прилагане на информационни системи и технологии* в складирането, както и включването на въпроси, свързани с използването на *показатели за измерване и контролинг на дейността*, и др. Разбира се, в теорията и практиката съществуват и други позиции относно съдържанието на управленските въпроси, като се разискват теми, свързани с управлението на отделни, по-конкретни проблеми, или се поставя фокус върху специфични казуси от практиката. Освен това е възможно да се навлезе и в други сфери на управлението, каквито са човешките ресурси, сигурността, устойчивите логистични системи, иновациите и др.

Изводи

Складовите системи са елементи на логистичната система, които притежават специфична структура за изпълнение на редица функции в контекста на управлението на материалните потоци във веригата на доставките, като тяхното значение особено силно проличава в търговските и преработвателните предприятия. За успешното функциониране на складовите системи в силно конкурентна среда се налага да бъде постигнат точен баланс между техническите и управленските въпроси (свързани с управлението на материалните потоци в складовете – приемане, съхранение, подготовка на поръчки, експедиция и т.н.), както и на тези, които касаят осигуряването на това функциониране в частта „системи“ – стелажни, манипулационни, опаковъчни, за автоматична идентификация и др. Затова е необходимо управлението да се базира на знание и да бъде подчинено на определени принципи. Това са предпоставки за успешното управление на конкурентни складови системи, водещо до ефективна логистика и ефективно управление на веригата на доставките.

Литература

- Ballou, R.H., 1992. Business logistics management, 3rd ed. ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Bowersox, D.J., Closs, D.J., Cooper, M.B., 2002. Supply chain logistics management. McGraw-Hill.
- Brusset, X., Teller, C., 2017. Supply chain capabilities, risks, and resilience. *Int. J. Prod. Econ.* 184, 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.008>
- Carvalho, H., Barroso, A.P., Machado, V.H., Azevedo, S., Cruz-Machado, V., 2012. Supply chain redesign for resilience using simulation. *Comput. Ind. Eng.* 62, 329–341. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2011.10.003>
- Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, C.J., 1992. The management of business logistics, 5th ed. ed. West Pub. Co, St. Paul.
- Mihova, L., 2020. Fields of application of energy efficient warehouse practices. *Knowl. Int. J.* 41, 113–119.
- Mulcahy, D.E., Sydow, J., 2008. A supply chain logistics program for warehouse management. Auerbach Publications, New York.
- Richards, G., 2014. Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Second edition. ed. Kogan Page, London.
- Stefanov, M., 2018. Features of Compressed Natural Gas Physical Distribution: A Bulgarian Case Study. *Logistics* 2, 17. <https://doi.org/10.3390/logistics2030017>
- Воденичарова, М., 2020. Предпоставки за изграждане на омниканална стратегия в хранителната верига на доставки. *Научни Трудове На УНСС* 2, 159–175.
- Гълъбова, В., 2016. Факторни влияния при избора на канал за покупка от потребителите в условията на омниканална търговия. Presented at the Омниканална търговия и иновации.
- Димитров, П., 2013. Логистиката в България - Проблеми перспективи за развитие. ИК-УНСС, София.
- Димитров, П., Толев, М., Тодоров, Ф., Величкова, Е., Корбанколева, И., 2010. Логистични системи. УИ-Стопанство.
- Коралиев, Я., 2000. Складова логистика. УИ-Васил Априлов, Габрово.
- Раковска, М., Драгомиров, Н., Луканов, К., 2018. Бизнес логистика. ИК-УНСС, София.